

A IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS.

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 26/05/2023

THE IMPLEMENTATION OF PHARMACEUTICAL CARE IN BASIC HEALTH UNITS FOR DIABETIC PATIENTS.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7975523

Ana Oclenidia Dantas Mesquita
Ayanna César Almeida Silva
Erica Hervin Oliveira Silva Dos Santos

RESUMO

Diabetes mellitus é uma doença crônica, considerada um problema de saúde pública. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em 2045 o número de pessoas com diabetes foi estimado ser superior a 700 milhões. O crescente número de pacientes está associado a diversos fatores, como a má qualidade de vida, a rápida urbanização, o estilo sedentário, o crescimento e envelhecimento populacional e a maior sobrevivência de indivíduos com diabetes. O objetivo é ressaltar a importância do profissional farmacêutico inserido como equipe mínima da atenção primária na unidade básica de saúde com intuito de minimizar as complicações diabéticas e restaurar a qualidade de vida. Um estudo de revisão narrativa da literatura foi ponderado artigos científicos do

período de 2019 a 2023, através das principais fontes de dados bibliográficos: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google acadêmico, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O consultório farmacêutico na UBS mostrou um serviço de qualidade e diferenciado para as pessoas que as utilizam, pois, o mesmo apresentou uma assistência farmacêutica de qualidade, bem como o farmacêutico inserido como equipe mínima de uma UBS irá cooperar eficientemente para a normalização da glicemia e evitar o progresso de complicações relacionadas à diabetes. A classe de profissionais farmacêuticos está no percurso de ser valorizado pela sociedade, percebe-se a falta de inserção deste profissional em diversas áreas de atuação que o mesmo, pode e deve estar inserido. Analisa-se com base nos estudos aplicados ao presente trabalho que pacientes utilizando os serviços fornecidos pelos farmacêuticos tiveram uma melhora significativa em comparação aqueles que não tiveram a mesma oportunidade.

PALAVRA-CHAVE: CUIDADO FARMACÊUTICO; DIABETES MELLITUS; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; FARMACÊUTICO NA UBS.

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a chronic disease, considered a public health problem. According to the International Diabetes Federation, in 2045 the number of people with diabetes was estimated to exceed 700 million. The growing number of patients is associated with several factors, such as poor quality of life, rapid urbanization, sedentary lifestyle, population growth and aging, and longer survival of individuals with diabetes. The objective is to highlight the importance of the pharmaceutical professional inserted as a minimum primary care team in the basic health unit in order to minimize diabetic complications and restore quality of life. A narrative literature review study weighted scientific articles from the period 2019 to 2023, through the main sources of bibliographic data: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google academic, Pubmed and Virtual Health Library (BVS). The pharmaceutical office at the UBS showed a quality and differentiated service for the people who used them, as it presented quality pharmaceutical care, as well as the pharmacist inserted as a minimum

team of a UBS will cooperate efficiently for the normalization of glycemia and prevent the progression of diabetes-related complications. The class of pharmaceutical professionals is on the path of being valued by society, it is noticed the lack of insertion of this professional in several areas of activity that he can and should be inserted. It is analyzed based on the studies applied to the present work that patients using the services provided by pharmacists had a significant improvement compared to those who did not have the same opportunity.

KEYWORDS: PHARMACEUTICAL CARE; DIABETES MELLITUS; BASIC HEALTH UNIT; PHARMACIST AT UBS.

INTRODUÇÃO

As doenças crônicas são consideradas problemas de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte no mundo, além de acarretarem mortalidade prematura, incapacidades no indivíduo, perda da qualidade de vida e principalmente sobrecarga no sistema único de saúde (SUS), dentre elas, está o diabetes mellitus sendo classificada como uma doença crônica não transmissível (DCNT) (MALTA, 2022).

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), houve uma estimativa em 2021 que mais de 8% da população mundial entre as idades de 20 a 79 anos viviam com diabetes e poderiam vir a óbito por causas relacionadas ao diabetes (IDF, 2021).

Com a demonstração quantitativa do IDF, essa tendência está em uma crescente, com isso, em 2045 o número de pessoas com diabetes foi cogitado para ser superior a 700 milhões (IDF, 2021). Esse aumento está associado a diversos fatores, como a má qualidade de vida, a rápida urbanização, o estilo sedentário, o crescimento e envelhecimento populacional e a maior sobrevivência de indivíduos com diabetes (GOLBERT, 2020).

As complicações diabéticas podem ser constituídas em microvasculares e macrovasculares; as microvasculares englobam a neuropatia, nefropatia e

retinopatia e enquanto as macrovasculares integram as doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica (DAP). (REIS *et al*, 2022).

A primeira porta de entrada para os pacientes diabéticos é a unidade básica de saúde (UBS) (FERREIRA, 2019). A falta do profissional farmacêutico capacitado nesse setor inviabiliza diretamente a adesão ao tratamento do indivíduo, a não valorização do profissional farmacêutico e também a não aquisição dos seus serviços prejudica unicamente à população e com o êxito das políticas de acesso aos medicamentos no SUS, o aumento das doenças crônicas e o envelhecimento precoce, tem como predisposição ao extensão do consumo de fármacos e portanto de modo criticável que muitos gestores dos órgãos públicos ainda não se conscientizaram sobre o atual crescimento da população diabética, suas complicações e sobre a importância do profissional farmacêutico na equipe da atenção primária à saúde (APS). (MOREIRA; BOTTONI, 2022)

A abordagem do tema sobre a implementação dos serviços farmacêuticos nas unidades básicas de saúde voltada aos pacientes diabéticos é essencial para que a sociedade compreenda como essas complicações podem ser evitadas ou minimizadas com o cuidado farmacêutico, que é um modelo de práticas inteiramente guiada pelo profissional farmacêutico a fim de prover serviços para a população, a família, o paciente e à comunidade (CFF, 2013).

Diante disso, a melhor maneira para promover um tratamento medicamentoso eficaz é implantando uma equipe multiprofissional composta com o nutricionista, enfermeiro, médico e principalmente o farmacêutico. Portanto, essa pesquisa objetiva ressaltar a importância do profissional farmacêutico inserido como equipe mínima da atenção primária na unidade básica de saúde com intuito de minimizar as complicações diabéticas melhorando a qualidade de vida do paciente.

METODOLOGIA

Para a construção e desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre a importância do cuidado farmacêutico para os

pacientes diabéticos e a minimização das complicações nas unidades básicas de saúde (UBS). Foram ponderados artigos científicos do período de 2019 a 2023, através das principais fontes de dados bibliográficos: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google acadêmico, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Averiguou-se a credibilidade das fontes e a veracidade dos dados obtidos, considerando as incoerências que houvesse ou contrassenso que as obras poderiam apresentar.

Para a criação desse trabalho de revisão, foram utilizadas pesquisas eletrônicas de artigos sendo realizados levantamentos bibliográficos. Utilizou-se os seguintes descritores: “pacientes diabéticos”, “serviços farmacêuticos”, “unidade básica a saúde” e “importância do farmacêutico na UBS”. Foram excluídos os artigos que não se enquadram no tema ou por informações que fossem incoerentes. Desta forma, todo o processo de seleção dos trabalhos escolhidos para compor o atual estudo dividiu-se em quatro etapas:

Etapa I- Houve a investigação e identificação dos artigos científicos pelas fontes bibliográficas, selecionadas com base no título.

Etapa II- Analisaram-se os artigos científicos de acordo com tema, tempo de publicação e idioma.

Etapa III- Verificou a elegibilidade dos artigos lidos na íntegra, a serem utilizados.

Etapa IV- Artigos incluídos para aproveitamento do conteúdo, para enriquecer o trabalho.

Figura 1- Fluxograma das etapas para elaboração da pesquisa bibliográfica.

DISCUSSÕES

Atualmente a profissão farmacêutica é repleta de campos de atuação, dentre elas a prática em farmácia clínica e atenção farmacêutica em inúmeros programas governamentais, sendo o farmacêutico um profissional capacitado a orientar sobre o uso racional dos medicamentos, os problemas relacionados aos medicamentos (PRM) e sobre as complicações quando o tratamento farmacológico não é eficaz (FRANCO *et al*, 2020).

O diabetes mellitus tipo II está associado à dislipidemia, hipertensão arterial, estilo de vida sedentário, má alimentação e disfunção endotelial (PADILHA; FILHO, 2022). Também pode ser caracterizada por desordens no metabolismo da insulina, carboidratos, gorduras e por proteínas, e bem como na função dos vasos sanguíneos. (ROCHA *et al*, 2022).

Com o aumento de número de pacientes acometidos com DM2, relaciona-se a um grave problema de saúde da atenção primária, a qual demonstra que os profissionais farmacêuticos e demais equipes são capazes de evitar as possíveis internações e óbitos por complicações microvasculares e macrovasculares (PADILHA; FILHO, 2022).

Tabela 1- Descrição das complicações diabéticas.

COMPLICAÇÕES DIABÉTICAS	DESCRIÇÃO
Resistência Insulínica	<p>A resistência à insulina (RI) ocorre quando existe uma diminuição da resposta rápida das células-alvo a níveis normais de insulina circulante, desta forma, ocasiona uma liberação de mais insulina (hiperinsulinemia), na tentativa de obter uma resposta fisiológica adequada. Assim, a RI colabora para a disfunção endotelial por possibilitar o desenvolvimento da aterosclerose, causando inflamação, trombose, rigidez das paredes arteriais e redução na regulação do tônus e fluxo arteriais.</p>
Nefropatia Diabética	<p>A nefropatia diabética é multifatorial, está relacionada a fatores hemodinâmicos, metabólicos e inflamatórios. Dentre os fatores hemodinâmicos, destaca-se a existência de um meio hipermetabólico e de hiperglicemia equilibrada e de longa duração que está associada à vasodilatação da arteríola aferente mais do que na eferente, gerando uma hiperfiltração glomerular, com aumento do fluxo glomerular e elevada pressão intracapilar. Essas condições causam um estresse hemodinâmico glomerular, precursor da nefropatia diabética.</p>
Neuropatia diabética	<p>Existem dois grupos de neuropatias diabéticas: as generalizadas/simétricas e as focais/multifocais/assimétricas, em que as diversas formas de manifestações clínicas são juntas. Todas são sensitivas e pode haver sintomas positivos, como dor e disestesias: como sensação de</p>

	<p>queimação, ardência ou choques; e sintomas negativos, como diminuição ou abolição da percepção da dor e temperatura, e a distribuição desses sintomas representa o segmento do sistema nervoso periférico envolvido.</p>
Pé Diabético	<p>Problemas nos pés no diabetes são comuns e as pessoas com diabetes representam cerca de metade de todas as internações hospitalares por amputações, é essencial um entendimento completo das causas e do manejo da ulceração. A ocorrência anual de úlceras nos pés no diabetes é de aproximadamente 2% na maioria dos países ocidentais, assim, a ulceração do pé não é um resultado inelutável de se ter diabetes; em vez disso, as úlceras se aumentam como consequência de uma relação entre patologias específicas dos membros inferiores e riscos ambientais.</p>
Retinopatia Diabética	<p>A principal circunstância da baixa acuidade visual é o edema macular, podendo estar presente desde as fases iniciais da retinopatia até em casos onde há doença proliferativa grave, avançando a 30% dos pacientes com mais de vinte anos de diabetes.</p> <p>A forma proliferativa é aquela que se associa constantemente com a perda visual grave, devido a eventos oculares iminentemente causadores de cegueira irreversível, como a isquemia retiniana difusa, incluindo a macular e o descolamento tracional de retina.</p>
Doença Cardiovascular	<p>A hipertensão arterial sistêmica (HAS) associa-se aos fatores que incluem a resistência à insulina, alterações estruturais renais, de estrutura e função vascular, alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático. A cardiomiopatia diabética classifica-se pela disfunção miocárdica devido a hipertrofia miocelular e fibrose</p>

	miocárdica e relacionada à redução da função mecânica do coração, anormalidades eletrofisiológicas, defeitos nas organelas celulares e downregulation dos receptores pelos níveis cronicamente elevados de catecolaminas.
Declínio cognitivo e Doença de Alzheimer	Um metabolismo inadequado da glicose no cérebro decorrente da resistência à insulina, a habilidade reduzida da insulina de incentivar a utilização da glicose, está no centro de novos caminhos terapêuticos para tratar a razão mais simples de demência em todo o mundo, ou seja, a doença de Alzheimer, haja vista que é pressuposto que a essa neuropatologia retrata um distúrbio neuroendócrino.

Fonte: Adaptado de FIGUEREDO, et al. (2021)

O primeiro contato do portador de DM2 com o profissional farmacêutico são no ato da dispensação, na qual o profissional ajustará um ou mais medicamentos ao paciente, havendo um receituário prescrito por um profissional qualificado que será analisado e neste contexto se traz orientações ao paciente acerca do uso correto do medicamento e ações norteadoras objetivando uma melhoria na farmacoterapia do indivíduo. (SILVA *et al*, 2021)

Diante da possibilidade de interações medicamentosas que possam provocar danos na farmacoterapia do paciente, o farmacêutico precisa ter autonomia para avaliar o risco, visando não só a necessidade e a efetividade, como também a segurança do paciente em garantir ao indivíduo orientações de quais medicamentos devem ser evitados para que não prejudique o equilíbrio dos níveis glicêmicos. (BRUM, et al, 2022).

O conhecimento científico do profissional farmacêutico e as tomadas de decisões sobre o uso racional dos medicamentos cria uma relação com o paciente diabético para que a terapia medicamentosa seja efetiva e desta forma, ampliar o autogerenciamento da doença no paciente. (DE OLIVEIRA, et al, 2022)

Shawahna et al (2022) explica que os planos traçados individualmente é uma abordagem útil para examinar as necessidades específicas dos pacientes, visto que os serviços farmacêuticos são construídos de acordo com as informações fornecidas pelo paciente sobre a história clínica do indivíduo: médica, familiar e social; análise dos exames laboratoriais; controle glicêmico; condições comórbidas; e complicações macrovasculares e microvasculares.

Rocha *et al* (2022) descreve que palestras/atividades recreativas proporcionadas pelo serviço farmacêutico desenvolvidas nas UBS é fundamental, trazendo informações dinâmicas, orientando sobre o uso racional do medicamento, formulando técnicas posológicas para aplicação de insulinas e hipoglicemiantes orais e para controle da glicemia, conduzindo esses pacientes sobre a importância das práticas de atividades físicas e uma dieta equilibrada, conseqüentemente uma melhora no tratamento.

Assim como Rocha et al (2022), Silva et al (2021) também compreende que a atenção farmacêutica é um dos serviços predominantes e nessas trocas de informações com os pacientes portadores de DM2, abre um momento primordial para que sejam expostas a importância de controlar os níveis glicêmicos.

Para promover os serviços e práticas farmacêuticas é necessário reconhecer os benefícios econômicos, visto que o custo gasto por cada paciente é essencial para proceder qual a melhor decisão, afinal as intervenções do farmacêutico com diversos focos podem influenciar nas mudanças no regime de medicamentos, nos frequentes acompanhamentos nas unidades, nos atendimentos clínicos, nas dosagens de medicamentos e na melhora da adesão do medicamento (MOUSA; HAMMAD, 2020).

O farmacêutico é habilitado para identificar os possíveis efeitos adversos advindos de medicamentos presentes no tratamento farmacológico de um paciente, possuindo o apoio da farmácia clínica que assegura a minimização de efeitos adversos em indivíduos suscetíveis (BIBIANA, et al., 2019). Diante disso,

percebe-se a importância da implementação do profissional farmacêutico nas UBS (ABREU, 2020).

As interações medicamentosas contribuem significativamente para prejuízos no tratamento de pacientes, tendo como principal fator para ocorrência a polifarmácia, prática comum em idosos que fazem a utilização de

mais de um medicamento. A orientação farmacêutica mostra-se eficaz em especial para a parcela idosa da população no qual traz um alerta sobre possíveis ocorrências de interações, consequentemente minimizando-as (BIBIANA et al., 2019).

Existem mecanismos que podem ser utilizados pelo farmacêutico no processo de triagem e que funcionam com indicadores positivos ou negativos em relação ao DM2, sendo: análise referente a peso e altura corporal; valores de glicemia e hemoglobina A1c; variações de pressão arterial e perfil lipídico, dentre outros (ABREU, 2020). Diante da análise desses indicativos, o farmacêutico contribui para o diagnóstico antecipado, assim como a melhora no manejo da doença, evitando o surgimento de complicações (SHAWAHNA, et al., 2022).

Estudos relatam que com assistência farmacoterapêutica proporciona a solução de problemas relacionados ao desequilíbrio de glicemia e na pressão arterial de pacientes diabéticos possibilitando assim um tratamento mais qualificado e dessa forma uma melhora no seu quadro clínico. (ROCHA et al, 2022).

Shawahna et al (2022) afirma que os profissionais farmacêuticos encontram-se gradativamente mais inseridos nas equipes multiprofissionais de saúde, além disso o acolhimento e a intervenção da assistência farmacêutica atestam a evolução do controle glicêmico, o bem-estar do paciente, diminuindo as complicações do diabetes e os custos relacionados.

Nos cuidados farmacêuticos relacionados aos diabéticos entende-se que o profissional farmacêutico pode colaborar para uma efetividade das terapêuticas prescritas, esclarecendo o uso correto da dose dos medicamentos e sua distribuição ao longo do dia, sobre as interações medicamentosas e também

reduzir as minimizações do auto tratamento inadequado (MASARYKOVÁ *et al*, 2020). Sendo estratégias contribuintes para o desenvolvimento dos serviços farmacêuticos e são de incentivos para o autogerenciamento, autocuidado e melhora significativa da qualidade de vida do paciente diabético (MENDES, 2020).

A automonitorização da glicemia é tão fundamental quanto a adesão ao tratamento, da mesma maneira que a não adesão do paciente a sua terapêutica tem um consequente impacto clínico, a expectativa de vida para

quem sofre de DM2 é muito menor para aqueles que não são diabéticos, sendo um indicador muito significativo para estado de saúde do cidadão diabético (MASARYKOVÁ *et al*, 2020).

Pena *et al* (2023) em seu estudo corrobora que o consultório farmacêutico na UBS mostrou um serviço de qualidade e diferenciado para as pessoas que as utilizam, pois, o mesmo apresentou uma assistência farmacêutica de qualidade, bem como o farmacêutico inserido como equipe mínima de uma UBS que irá cooperar eficientemente para a normalização da glicemia e evitar o progresso de complicações relacionadas à diabetes.

O profissional farmacêutico é essencial tanto para a saúde pública quanto privada e atualmente, surge ganhando mais área de participação, tornando responsável por utilizar seu conhecimento, flexibilidade e habilidade na melhor abordagem para o tratamento farmacológico e principalmente com indícios positivos para os portadores de diabetes, do mesmo modo atuando juntamente com a equipe multiprofissional, sua participação é de extrema importância e com bagagem preparatória para orientar os usuários e sobre a farmacodinâmica e farmacocinética dos fármacos, exercendo uma assistência de qualidade e efetiva (SANTOS, 2022).

O processo de tratamento dos pacientes possuem algumas exigências, como a orientação ao paciente sobre as questões que envolvem a utilização do medicamento, não basta apenas ser um profissional capacitado e passar todas as informações pertinentes ao tratamento, uma vez que é essencial que o

paciente esteja informado da necessidade de um estilo de vida saudável , aderir ao tratamento , essas orientações cabe ao profissional farmacêutico explicar, sendo este um mediador responsável pela educação em saúde para com o paciente (SANTOS, 2022).

Tabela 2- Estudos que corroboram no conhecimento para o atual trabalho.

AUTOR/ANO	TÍTULO DA OBRA	OBJETIVO	MÉTODO	CONCLUSÃO
PADILHA: FILHO, (2022).	A importância do cuidado farmacêutico na prevenção e tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2:	É identificar a literatura relevante, os cuidados farmacêuticos prestados aos pacientes com diabetes tipo 2.	Revisão integrativa da literatura.	O cuidado farmacêutico contínuo, para não desenvolverem complicações, relacionadas ao uso inadequado de medicamentos.

FRANCO et al (2020).	Papel do farmacêutico no controle glicêmico do paciente diabético.	Analisar a importância do papel do farmacêutico no controle glicêmico de pacientes diabéticos	Revisão narrativa com abordagem de pesquisa qualitativa	A efetividade dos tratamentos medicamentosos em pacientes diabéticos tem na figura do farmacêutico um elo entre o suporte científico e as tomadas de decisões no uso racional de medicamentos.
SILVA et al (2021).	Diabetes Mellitus tipo II: A importância da atenção farmacêutica.	Trazer uma revisão bibliográfica sobre a importância da atenção farmacêutica aos portadores de DM2, bem como apontar os riscos do uso irracional de medicamentos e os impactos na saúde de indivíduos que lutam contra esta patologia.	Revisão bibliográfica	Os resultados demonstraram o impacto da atenção farmacêutica no tratamento da DM2. Uma técnica capaz de auxiliar na qualidade de vida do portador da doença e traçar a melhor forma de se alcançar resultados positivos de maneira segura.
MOUSA HAMMAD (2021)	R, E. Cost-effectiveness of pharmacist-led care versus usual care in type 2 diabetic Jordanians: a Markov modeling of cardiovascular diseases prevention	Avaliar o custo-efetividade dos cuidados administrados por farmacêuticos versus os cuidados habituais na prevenção de DCVs em DM tipo 2.	Coortes hipotéticas.	Os resultados descrevem os benefícios clínicos e econômicos de longo prazo da expansão dos papéis do farmacêutico clínico nos serviços de atendimento direto ao paciente.
BIBIANA et al. (2019)	Avaliação das interações medicamentosas em prontuários de pacientes de uma unidade básica de saúde.	Avaliar possíveis interações dos medicamentos utilizados pelos pacientes do HIPERDIA em uma unidade básica de saúde (UBS) em um município de Santa Catarina.	Estudo Observacional, transversal e quantitativo.	O índice do grande número de interações graves, assim como a prática da polifarmácia, tornando importante a presença do farmacêutico nas equipes multiprofissionais, para poder minimizar os riscos relacionados aos medicamentos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
SHAWAHNA et al, (2022)	Pharmaceutical care services for patients with diabetes: a systematic scoping review.	Sintetizar qualitativamente as evidências sobre os possíveis serviços de assistência farmacêutica que poderiam ser oferecidos por farmacêuticos enquanto cuidam de pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2.	Revisão de escopo sistemática.	Farmacêuticos são provenientes de serviços de assistência farmacêutica que podem melhorar a farmacoterapia, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida de pacientes com diabetes.
MASARYKOVÁ et al, (2020)	Evaluation of adherence to treatment in patients suffering from diabetes mellitus.	Analisar e avaliar a adesão dos doentes ao tratamento farmacológico ou não farmacológico, incluindo a influência do farmacêutico comunitário nessa mesma.	Pesquisa de questionário	O farmacêutico também desempenha um papel importante na melhoria da adesão ao tratamento. Ao fornecer aos pacientes sua experiência e conhecimento durante a dispensação de medicamentos ou

					aconselhamento individual.
BRUM, (2022).	et al, Perfil farmacoterapêutico e interações medicamentosas de idosos diabéticos no interior do Rio Grande do Sul.	Descrever o perfil farmacoterapêutico de pacientes idosos diagnosticados com (DM tipo II), potenciais interações medicamentosas, e a prática de atividade física no intuito de melhorar sua condição no processo saúde-doença.	Trata-se de um estudo observacional, transversal, analítico, quantitativo, de base populacional.		É elementar o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes com DM Tipo II, para concretizar um tratamento conveniente ao perfil de cada paciente.
ROCHA (2022).	et al. A importância da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica para o Monitoramento de Diabetes Mellitus.	Analisar as ações de promoção da saúde na Atenção Básica por meio dos serviços da Assistência Farmacêutica, visando resultado ao uso racional de medicamentos e adesão ao tratamento.	Caráter bibliográfico.		Os resultados mostram que é essencial a atuação do farmacêutico na atenção básica de saúde, pois contribui desde a gestão, aquisição até a dispensação eficiente dos medicamentos.
DE OLIVEIRA, et al, (2021).	Cuidado farmacêutico para pessoas com diabetes mellitus em uso de insulina.	Identificar o perfil de saúde e farmacoterapêutico dos usuários de insulina cadastrados em uma unidade de saúde; e discutir o plano de cuidados adotado para estes pacientes, fundamentado em método de cuidados farmacêuticos.	Trata-se de estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado por meio de uma pesquisa de campo.		Os resultados apontam o cuidado farmacêutico como estratégia promotora de melhor qualidade de vida a esses pacientes, e também indícios de que, no processo de assistência aos pacientes com diabetes em uso de insulina, nas unidades de saúde, há carências de informações, dificultando a adesão ao tratamento e às práticas de autocuidado.
SANTOS, (2022).	A importância do farmacêutico no tratamento às pessoas acometidas por diabetes.	Compreender as principais contribuições do farmacêutico no tratamento às pessoas acometidas pela diabetes.	Pesquisa bibliográfica qualitativa.		É importante que a sociedade tenha mais conhecimento desta doença e também sendo necessário incluir esses pacientes às unidades de saúde de atendimento, garantindo o diagnóstico e acesso às formas de tratamento, uma vez que seu diagnóstico e controle evitam complicações ou, ao menos, retardam a progressão das já existentes.

MENDES (2020).	Serviços farmacêuticos na Atenção Primária à saúde: estudo etnográfico em serviços de saúde no município de São Paulo.	Caracterizar os serviços farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde, no município de São Paulo, e como se expressam em diferentes modelos na materialidade da APS.	Utilizou-se pesquisa qualitativa.	a	As evidências obtidas foram demonstradas em categorias conceituais relacionadas às diferentes perspectivas dos serviços farmacêuticos na APS, possibilitando entender que o farmacêutico é referência em medicamentos nas UBS e tem-se feito essencial para a população, especialmente no campo da APS.
ABREU, et al, (2020).	Assistência farmacêutica em unidades básicas de saúde: um foco no serviço farmacêutico.	Descrever a importância da assistência farmacêutica (AF) no funcionamento geral das UBSs com um enfoque nos serviços farmacêuticos.	Revisão da literatura.	da	A inserção do farmacêutico na atenção básica é essencial, uma vez que é o profissional que detém conhecimentos sobre a fisiopatologia dos diferentes distúrbios orgânicos e a farmacoterapia, possuindo a capacidade para desenvolver ações voltadas para o cuidado em saúde, tanto individual quanto coletivo.
PENA, et al, (2023)	A qualidade do atendimento em consultório farmacêutico de uma Unidade Básica de Saúde	Demonstrar e analisar a qualidade do atendimento em um consultório farmacêutico da Unidade Básica de Saúde (UBS) analisando a expectativa e a percepção sobre o mesmo.	Trata-se, portanto, de um estudo investigativo, exploratório e descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa.		Conclui-se que a prestação de serviço farmacêutico foi bem avaliada pelos usuários, o que mostra a qualidade do atendimento prestado pelos profissionais que ali atuam. Ressalta-se ainda a importância deste serviço enquanto ferramenta de promoção à saúde e de fortalecimento da atuação do farmacêutico clínico na atenção primária.

Fonte: Autores (2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais farmacêuticos estão no percurso de ser valorizados pela sociedade, percebe-se a falta de inserção deste profissional em diversas áreas de atuação que o mesmo, pode e deve estar inserido. Analisa-se com base nos estudos aplicados ao presente trabalho que pacientes utilizando os serviços fornecidos pelos farmacêuticos tiveram uma melhora significativa em comparação àqueles que não obtiveram o atendimento.

As esferas governamentais são responsáveis por fornecer assistência do medicamento aos pacientes portadores de diabetes mellitus, pela assistência

especializada do SUS, desta forma, quando se trata de medicamento há um profissional farmacêutico sendo responsável pelo cuidado daqueles medicamentos. Mas ainda não existe a obrigação legal do profissional dentro das unidades básicas de saúde, e no cuidado ao paciente nestas unidades.

Como se trata de saúde pública e deve ter um cuidado redobrado, o presente trabalho tem como proposta orientar, fornecer informações e alertar a população sobre o risco do não cuidado do diabético, e como a atuação e os serviços farmacêuticos podem melhorar a qualidade de vida deste paciente e o uso racional do medicamento .

REFERÊNCIAS

PADILHA, A. L. et al. A importância do cuidado farmacêutico na prevenção e tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2: Revisão de literatura.

Research, Society and Development, v. 11, n. 13, 2022.

BIBIANA, B. G.; FLORIANO, S. R.; BORGES, M. S.. Avaliação das interações medicamentosas em prontuários de pacientes de uma unidade básica de saúde.

Journal of applied pharmaceutical Sciences, v. 5, n. 10, p. 9-27, 2019.

BRUM, J. O. et al. PERFIL FARMACOTERAPÊUTICO E INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS DE IDOSOS DIABÉTICOS DO INTERIOR DO RIO

GRANDE DO SUL. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 6, n. 1, p. 3-14, 2022.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF). RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE

AGOSTO DE 2013. **Ementa: Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências.** Disponível em:

<<https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf>> Acesso em: 14/03/23

ABREU D. S., DUTRA R. et al. Assistência farmacêutica em unidades básicas de saúde: um foco no serviço farmacêutico. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3,

n. 4, p. 9897-9911, 2020.

DA SILVA, *et al.* DIABETES MELLITUS TIPO II: A IMPORTÂNCIA DA

ATENÇÃO FARMACÊUTICA. Vol.35,n.2, p.86-91, 2021. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR (ISSN online: 2317-4404)

DE OLIVEIRA, Luana da Cruz et al. Cuidado farmacêutico para pessoas com diabetes mellitus em uso de insulina. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 10, n. 2, p. 388-389, 2021.

DOS SANTOS, I. V. A importância do farmacêutico no tratamento às pessoas acometidas por diabetes: La importancia del farmacéutico en el tratamiento de los diabéticos. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 8, n. 12, p. 77012– 77024, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n12-017. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/54947>. Acesso em: 21 mar. 2023.

Ferreira, D. L. O efeito das equipes multiprofissionais em saúde no Brasil em atividades de cuidado com o diabetes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.17, 2019.

FRANCO, M. da C. S; JESUS, F. M. de; ABREU, C. R. de C. PAPEL DO FARMACÊUTICO NO CONTROLE GLICÊMICO DO PACIENTE DIABÉTICO.

Revista JRG de Estudos Acadêmicos, Brasil, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 636– 646, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4281623. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/89>. Acesso em: 15 mar. 2023.

GOLBERT, A. et al. **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019 – 2020**. Editora: Clannad, p. 12. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf> Acesso em: 03/03/23.

IDF Diabetes Atlas 2021 – 10th edition. Disponível em:

https://diabetesatlas.org/idfawp/resourcefiles/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf Acesso em: 07/03/23

MALTA, D. C. et al. Doenças Crônicas Não Transmissíveis. **Revista Ciência Coletiva**, 25 (12):4757-4769, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.16882020> Acesso em: 07/03/2023

Masaryková L, Tesař T, Lehocká U, Bernáthová K. Evaluation of adherence to treatment in patients suffering from diabetes mellitus. **Ceska Slov Farm.** Spring; 69 (2): 67-74, 2020. English. PMID: 32545985.

MENDES, Samara Jamile. **Serviços farmacêuticos na Atenção Primária à saúde: estudo etnográfico em serviços de saúde no município de São Paulo.** 2020. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo.

MOREIRA, R. C. H; BOTTONI, A. USO RACIONALIZADO DE MEDICAMENTOS: REALIDADES E DESAFIOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 7, p. e371701-e371701, 2022.

Mousa R, H. E. Cost-effectiveness of pharmacist-led care versus usual care in type 2 diabetic Jordanians: a Markov modeling of cardiovascular diseases prevention. **Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.** 21 (5):1069-1079. doi: 10.1080/14737167.2021.1838900. Epub, 2020. PMID: 33213221.

PENA, S. C. A. et al. A qualidade do atendimento em consultório farmacêutico de uma unidade básica de saúde. **Research, Society and Developemet**, v 12, n 1, p.e13512139464-e 13512139464, 2023.

REIS, LO.; SILVA, AK dos S.; BRITO, M. dos RM de. Avaliação da qualidade de vida em pacientes com Diabetes Mellitus e suas complicações. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.] , v. 11,n. 9, pag. e15311931800, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.31800.

ROCHA, J. S.; SANTOS, A. F. L.; AMORIM, T. A. **A Importância da**

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica para o Monitoramento de Diabetes Mellitus. Id on Line Rev. Psic. V.16, 61, p. 1-12, 2022.

SHAWAHNA, R. T. F; SALAH, R. R. S. Pharmaceutical care services for patients with diabetes: a systematic scoping review. *Am J Manag Care.* 2022 Sep 1;28(9):e339-e346. doi: 10.37765/ajmc.2022.89227. PMID: 36121366.

FIGUEIREDO, B. Q. *et al.* Complicações crônicas decorrentes do Diabetes mellitus: uma revisão narrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e96101421794, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

